

В 1636 р. Рутський у черговий раз спробував порозумітися з православними (за підтримки Адама Сангушка) і підтвердив королеві готовність провести спільний синод, який не відбувся з причини заборони Апостольської столиці [1].

Щоб централізувати владу і зміцнити позицію митрополита в уніатській Церкві Рутський намагався залишити за собою вирішальну роль в призначенні правлячих єпископів та єпископів-помічників. Як правило Рутський отримував королівські призначення для запропонованих ним кандидатів на єпископів, функціонування котрих намагався контролювати. 14 березня 1635 р. Рутський отримав привілей від Владислава IV, згідно з яким король буде надавати звання єпископа, архімандрита та інші посади “тільки монахам заслуженим для єдності і які живуть згідно зі Статутом Св. Василя Великого”, запропонованим Рутським, який давно прагнув до того, щоб єпископство отримували люди з відповідною освітою і підготовкою. Опрацьовані в ті часи “Правила для єпископів” особливо підкреслювали зв’язок єпископа з монастирем, і водночас підкреслювали залежність монастиря від митрополита. “Правила для єпископів” на відміну від прав для монахів – результат самостійних рішень Рутського. Передані Церкві лише в 1637 р., вони були завершенням його реформаторської діяльності. Крім реформи василіян і зміцнення ієрархії, зміни привели до піднесення рівня богословської освіти та частково до латинізації літургії, форм релігійності і церковної дисципліни (узгодження постів) [3; 235-236].

Рутський мав лівосторонній параліч, страждав від каменів у жовчному міхурі. В січні 1637 р. хвороба затримала його в монастирі в Дермані, 28 січня він зробив поправки в заповіті. Незабаром, 5 лютого 1637 р. Рутський помер. Його тіло до весни залишалося в Дермані, звідки було урочисто перенесене до Вільнюса і поховане в церкві Св. Трійці. Його гріб став культовим місцем. У 1655 р., коли російське військо зайняло Вільнюс, тіло Рутського разом з тілом московського патріарха Ігнатія було вивезене невідомо куди. У 1937 р. греко-католицька Церква прийняла рішення про підготовку беатифікаційного процесу Рутського.

Примітки

1. Головащенко С. І. Історія християнства. – К.: Либідь, 1999. – С. 247.
2. Ісиченко І. Історія Христової Церкви в Україні. – К.: Акта, 2008. – С. 222-223.
3. Мудрий С. Нариси історії Церкви в Україні // Жовква: Місіонер, 2010.– 544 с.
4. Митрополит Йосиф Вельямин Рутський та його духовно-просвітницькі зусилля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.traducionalist.info/blog/mitropolit_josif_veljamin_rutskij_ta_jogo_dukhovno_prosvitnicki_zusillja/2010-06-11-1214
5. Йосиф Вельямин Рутський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://osbm-krystynopil.com.ua/rutskyj.htm>

Корнієнко В. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

ФРЕСКА СВ. ХАРЛАМПІ У СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ: ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ ОБРАЗА

Фреска, про яку йдеться, виконана у західній внутрішній галереї Софійського собору, на східній грані другої з півдня лопатки західної стіни. Стародавній тиньк зберігся фрагментарно, тільки у середній частині, приблизно від литок до пояса. Нижня та верхня частини доповнені олійною фарбою XIX ст. На фресці зображена вбрана у блакитний гіматій та червоний мафорій мучениця, яка правою рукою тримає хрест, а ліва розвернена відкритою долонею до глядача.

Під час реставраційних робіт XIX ст. вона була ідентифікована як мучениця Акилина (293 р.), що засвідчує супровідний напис: Н АГІА АКΥΛΙΝΗ. Дійсно св. Акилина, пам’ять якої Церква вшановує 13 червня, була знаною на Русі, її згадує велика кількість давньоруських місяцесловів [4, 261]. На перший погляд, розміщення у стінописній програмі західної внутрішньої галереї Софійського собору образу добре відомої Руській Церкві мучениці цілком припустиме. Втім, варто все-таки зазначити, що російські мистецтвознавці (Н. Герасименко, А. Захарова та В. Сарабьянов), що присвятили окрему працю атрибуції образів святих у внутрішніх галереях Софійського собору, не пристали на думку реставрато-

ра XIX ст. та визначили її як образ невідомої святої [1, 53]. Така обережність, як показали результати сучасних досліджень софійської епіграфіки у 2006–2012 рр., виявилась цілком виправданою, позаяк на фресці було виявлено кілька написів, що називають ім'я святої, відмінне від даних дипінті XIX ст.

Загалом на фресці виявлено чотирнадцять давніх графіті, з них три є підписами до фрескового образу. Незважаючи на сильні пошкодження стародавнього тиньку, текст всіх читається досить чітко.

Перший напис вочевидь дублює стародавнє дипінті, що не збереглося: *Н АГІА ХАРАААМПНА*. На підставі палеографічних ознак напис датується останньою третиною XII ст.

Складові другого графіті сильно затерті, тому рельєф прорізів незначний, однак майже всі вони можуть бути ідентифіковані: *ХАРАААМПН[А]*. На підставі палеографічних даних час виконання напису відноситься до середини XI – кінця XII ст.

І, нарешті, третій напис, виконаний доволі дрібними літерами в один рядок, незважаючи на затерті та закриті шпаклівкою прорізи, читається впевнено: *ХАРАААМПНА*. Палеографічні характеристики його складових дозволяють датувати графіті останньою чвертю XII – кінцем XIII ст.

Відтак вся ця компактно розташована група написів XI–XIII ст. однозначно називає ім'я зображеної тут мучениці як св. Харлампії. У свою чергу така ідентифікація фрескового образу породжує іншу проблему: у святцях наразі не виявлено днів пам'яті святої мучениці з таким ім'ям. Проте це зовсім не означає, що такого персонажа взагалі не існувало в християнській історії.

Не слід забувати, що київський Софійський собор зводився у другому десятилітті XI ст. запрошеними з Візантії Володимиром грецькими майстрами [5]. Цей час припадає на період (IX–XII ст.), коли, як показують дослідження О. Нікіфорової, грецькі Мінеї складались із загальновізантійського еортологічного ядра, близького місяцеслову Константинопольського синаксаря, проте мали локальну еортологічну специфіку, що обумовлювала значне розмаїття змісту книг [7, 141-147]. Відтак, до текстів багатьох із них потрапляли пам'яті місцевих святих, які у подальшому, внаслідок уніфікації у XIII–XIV ст. під час переходу зі Студійського уставу на Єрусалимський, були скорочені. Внаслідок цього не всі пам'яті святих збереглися у пізніших місяцесловах, відомості про цих святих ми отримуємо з більш ранніх книг.

Дослідження стінопису Софійського собору підтверджує таке спостереження. Зокрема завдяки епіграфічним дослідженням виявлені однофігурні зображення святих, імена яких не збереглися у православних місяцесловах. Так, у приділі свв. апостолів Петра і Павла виявлений образ святого воїн Амона Александрійського [3, 216], у приділі свв. Іоакима та Анни – святої Поліхронії [2, 18; 6, 90-91], у західній внутрішній галереї – святого Ефіопа [5, 200-201]. Відтепер до цієї групи приєднується й образ святої мучениці Харлампії. Лишається сподіватись, що з часом дослідження збережених стародавніх місяцесловів, дозволить отримати хоча б деякі відомості про життя та мученицький подвиг цієї святої, пам'ять про яку поки що зберігає тільки фресковий образ початку XI ст.

Примітки

1. Герасименко Н. В., Захарова А. В., Сарабьянов В. Д. Изображения святых во фресках Софии Киевской. Часть I: Внутренние галереи // Византийский временник. – 2007. – № 66 (91). – С. 24-59.
2. Герасименко Н. В., Захарова А. В., Сарабьянов В. Д. Изображения святых во фресках Софии Киевской. Западное пространство основного объема под хорами // Искусство Христианского Мира: Сборник статей: Вып. XI. – М., 2009. – С. 208-256.
3. Корнієнко В. В. Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.). – Ч. 2: Приділ свв. апостолів Петра і Павла. – К., 2010.
4. Лосева О. В. Русские месящесловы XI–XIV веков. – М., 2001.
5. Никитенко Н., Корнієнко В. Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания. – К., 2012.
6. Нікітенко Н., Корнієнко В. Реліквія Чесного Хреста і фрески Софії Київської // Могилянські читання 2011 року: Збірник наукових праць: Християнські реліквії: вивчення, збереження, експонування. – К., 2012. – С. 83-93.
7. Никифорова А.Ю. Из истории Минеи в Византии. Гимнографические памятники VIII – XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае. – М., 2012.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святой Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013